

Atopic dermatitis - a disease of the 21st century

Lek. med. Anita Bania ^{A-F}

Private Medical Practice, Warsaw

Received: April 11. 2017 Accepted: May 12. 2017

Summary

Atopic dermatitis (AD) is an inflammatory, pruritic, chronic or chronically relapsing skin disease. With a prevalence of 1-5% in young adults and up to 20% in children, AD is one of the most common skin diseases. With regard to children, AD is the most common chronic disease overall. Most often AD starts in early childhood. It may coexist with other IgE-dependant atopic diseases such as bronchial asthma, allergic rhinitis or food allergy. Both genetic and environmental factors play a role in the development of atopic dermatitis. The skin manifestations vary according to age and stage of disease (acute or chronic). The majority of cases are "mild". AD is known to significantly reduce quality of life of both patients and their family. Classic symptoms and signs of AD include pruritus, erythema, edema, xerosis, erosions/excoriations, oozing and crusting, and lichenification. AD onset is most common between 3 and 6 months of age with 90% of patients developing the eruption by 5 years of age. Frequent complications of AD include secondary infections with bacteria (e.g. Staphylococcus), viral (e.g. eczema herpeticum) or fungal infections. The skin barrier consists of many layers, but especially the outermost stratum corneum plays a vital role in the epidermal integrity. The stratum corneum is a dual compartment of corneocytes and a lipid rich extracellular lamellar matrix that forms the main protective barrier against environmental allergens and microbes on the one hand, and TEWL on the other. This article addresses important clinical questions arising in the management of AD in affected patients with a special focus on the skin barrier and local therapy.

Keywords: atopic dermatitis, emollients, topical corticosteroids, topical calcineurin inhibitors

1. DEFINICJA ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY (AZS)

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową, zapalną chorobą skóry, dotyczącą naskórka i skóry właściwej, która cechuje się silnym świądem, typowym umiejscowieniem i charakterystyczną morfologią zmian, współistniejącą z innymi chorobami atopowymi u chorego lub jego rodziny [1].

1.1. Epidemiologia

Atopowe zapalenie skóry jest częstą dermatozą dzieci i dorosłych na całym świecie ze średnią częstością występowania między 1 a 20%. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły około 2-krotny wzrost częstości występowania AZS, co potwierdziły ogólnoświatowe badania epidemiologiczne (np. ISAAC, ECRHS), wykazując jednocześnie duże zróżnicowanie w występowaniu, w zależności od regionu świata [1]. Jednocześnie, w badaniach tych zaobserwowano znacznie większą tendencję wzrostową w krajach, w których wcześniej częstość AZS nie była wysoka. Natomiast w krajach wysoko-uprzemysłowionych i o dużym odsetku chorych (np. w Wielkiej Brytanii) osiągnięto pewne *plateau*. Autorzy badania ISAAC sugerują, że to *plateau* oscyluje w okolicach 20% częstości występowania.

1.2. Diagnostyka AZS

Postępowanie diagnostyczne opiera się na badaniu podmiotowym, przedmiotowym, na wykonaniu testów punktowych z alergenami pokarmowymi i powietrznopochodnymi oraz na oznaczeniu stężenia całkowitych i antygenowo swoistych IgE w surowicy krwi. Główne objawy chorobowe i wyniki badań dodatkowych zostały zebrane przez Hanifina i Rajkę w 4 kryteria większe i 23 kryteria mniejsze [2].

Kryteria większe:

- Świąd
- Przewlekły, nawrotowy przebieg choroby
- Wywiad atopowy u chorego i/lub członków jego rodziny
- Typowe umiejscowienie zmian skórnych

Kryteria mniejsze:

- Wczesny początek zmian
- Podwyższony poziom IgE (atopia)
- Nietolerancja wełny
- Nietolerancja pokarmu
- Dodatnie wyniki skórnych testów punktowych
- Nawracające zakażenia skóry
- Nawrotowe zapalenie spojówek
- *Keratosis pilaris* (rogowacenie mieszkowe)
- *Xerosis* (nadmierna suchość skóry)
- Wyprysk rąk (stóp)

- Wyprysk sutków
- *Pityriasis alba* (łupież biały)
- *Cheilitis* (zapalenie czerwieni wargowej)
- Podkreślenie mieszków włosowych
- Biały dermografizm
- Świąd skóry po spoceniu
- Przebarwienie skóry wokół oczu
- Zaostrzenie po stresie
- Stożek rogówki (*keratokonus*)
- Zaćma
- Objaw Dennie-Morgana (fałd oczny)
- Przedni fałd szyjny
- Rumień twarzy

1.3. Patomechanizm AZS

W przebiegu choroby odgrywają rolę zarówno czynniki immunologiczne – I i IV mechanizm reakcji alergicznej wg klasyfikacji Gella i Coombsa, jak i czynniki niealergiczne [2].

1.3.1. Czynniki warunkujące objawy atopowego zapalenia skóry

A. Genetyczne

Badania Larsena z 1986 r. bliźniąt chorych na AZS wykazały współwystępowanie zachorowań w 72–86% przypadków bliźniąt jednojajowych i 21–23% dwujajowych, wskazując na silne znaczenie podłoża genetycznego. Mimo licznych badań prowadzonych przez wiele ośrodków oraz coraz doskonalszych metod badawczych podłoża genetycznego chorób, dotychczas nie zidentyfikowano tzw. genu atopii, który byłby bezpośrednio odpowiedzialny za transmisję fenotypową chorób należących do obszaru atopii czy zaburzeń immunologicznych, będących podstawą konstytucji atopowej. Zidentyfikowano na razie kilka genów odpowiedzialnych za poszczególne ogniwa łańcucha reakcji alergicznej i predysponujących do zachorowania na AZS, a dotyczących kodowania filagryny, jednego z kluczowych białek warunkujących prawidłową barierę naskórkową [13].

B. Środowiskowe

Atopowe zapalenie skóry jest uwarunkowane genetycznie, jednak na jego wystąpienie i przebieg ma wpływ wiele czynników środowiskowych. Do głównych czynników środowiskowych, które oddziałują na organizm człowieka, zalicza się:

- klimat,
- zanieczyszczenie środowiska,
- alergeny pokarmowe,
- alergeny powietrzno pochodne,
- czynniki psychiczne i sytuacje stresowe [3].

Warunki klimatyczne wpływają na chorych z AZS w dwojaki sposób. Przede wszystkim oddziałują bezpośrednio na

skórę człowieka, wpływając na barierę skórno-naskórkową poprzez stopień wilgotności powietrza, temperaturę i nasłonecznienie [3]. Ponadto warunki klimatyczne w dużym stopniu ustalają model rozwoju flory i fauny poszczególnych regionów oraz mogą określać rozwój potencjalnych alergenów.

Zanieczyszczenie środowiska ma znaczny wpływ na rozwój i częstość występowania chorób alergicznych. Skład i stopień tych zanieczyszczeń zależy głównie od rozwoju i rodzaju przemysłu w danym regionie. Związki chemiczne powstałe ze spalin, tworzyw sztucznych, pestycydów, herbicydów, uszkadzają naturalne mechanizmy obronne ustroju i ułatwiają przenikanie alergenów do organizmu człowieka. Stwierdzono, że w przypadku przekroczenia ustalonych norm zawartości poszczególnych związków chemicznych w środowisku może dochodzić do zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Wydaje się, że u osób predysponowanych do rozwoju AZS zanieczyszczenia środowiska mogą mieć wpływ na wystąpienie pierwszych objawów chorobowych i przebieg schorzenia [4].

Alergeny pokarmowe. Wiele wyników badań wyraźnie wskazuje, że alergia pokarmowa odgrywa ważną rolę w patomechanizmie AZS, szczególnie u małych dzieci. Mechanizm działania pokarmów opiera się zarówno na natychmiastowej reakcji, jak i na późnej fazie odpowiedzi IgE-zależnej. Za objawy i obraz kliniczny wydaje się być odpowiedzialna głównie druga faza reakcji. Poszczególni autorzy podają różną częstość występowania alergii pokarmowej u chorych na AZS, przeważnie mieści się ona w granicach 25–50% ogółu badanych. Jednak przy zastosowaniu testów eliminacyjnych w warunkach podwójnie ślepej próby odsetek ten jest wyraźnie mniejszy. Najczęściej stwierdza się alergię na mleko krowie i jego produkty, jaja kurze, ryby, soję, pszenicę i orzeszki ziemne. Z doświadczeń klinicznych wiadomo, że u większości dzieci chorych na AZS, u których stwierdza się alergię pokarmową, dochodzi do powstania tolerancji w zakresie alergenów pokarmowych, natomiast może rozwinąć się alergia powietrzno pochodna.

Alergeny powietrzno pochodne Kluczową rolę w patomechanizmie AZS odgrywają alergeny powietrzno pochodne. Częstość stwierdzanej nadwrażliwości na nie jest różna, przeważnie mieści się w granicach 50–90% badanych chorych. Mechanizm nadwrażliwości jest IgE-zależny, a zmiany skórne mogą wystąpić natychmiast lub w formie opóźnionej reakcji, poprzez bezpośredni kontakt alergenu z powierzchnią skóry [5]. Do głównych alergenów powietrzno pochodnych zalicza się:

- Roztocza kurzu domowego

Roztocza kurzu domowego odgrywają dużą rolę w patomechanizmie chorób alergicznych, a szczególnie *Dermatophagoides pteronyssinus* (D.p.) i *Dermatophagoides farinae* (D.f.).

Ważne jest, że ich alergeny są niemal homologiczne pod względem sekwencji aminokwasów i wykazują krzyżową reaktywność z przeciwciałami IgE.

Wykazano wiele dowodów na udział roztoczy kurzu domowego w patogenezie AZS, m.in. dodatnie wyniki skórnych testów punktowych, dodatnie wyniki testów naskórkowych, obecność krążących antygenowo swoistych limfocytów T w surowicy krwi i osiadłych w skórze, jak też poprawę stanu klinicznego chorych, wynikającą ze zmniejszenia ekspozycji na alergeny roztocza.

- **Alergeny pyłku roślin**

Dużą rolę w patomechanizmie AZS odgrywa nadwrażliwość na alergeny pyłku roślin. Z punktu widzenia alergologii najważniejsze są pyłki roślin wiatropylnych, których średnica wynosi 20–60 µm i które mogą być przenoszone na duże odległości przez wiatr. Alergeny pyłku traw i zbóż wykazują podobieństwo antygenowe, są często przyczyną wystąpienia i zaostrzenia objawów skórnych u chorych na AZS. Spośród alergenów pyłku chwastów na szczególną uwagę zasługuje bylica, babka i komosa. Z alergenów pyłku krzewów i drzew występujących w Polsce należy wymienić olchę, brzozę, leszczynę, buk, grab, jesion, dąb, topolę, wierzbę i drzewa iglaste. Pod względem alergogenności i przyczyny występowania objawów chorobowych największe znaczenie kliniczne mają alergeny pyłku leszczyny, olchy i brzozy [1]. Pyłek drzew iglastych jest produkowany w olbrzymiej ilości, ale jego aktywność antygenowa, wg większości autorów, jest niewielka lub nie występuje w ogóle, ze względu na pokrywający ziarna pyłku płaszcz woskowy.

- **Alergeny pochodzenia zwierzęcego**

Źródłem alergenów pochodzenia zwierzęcego są zwierzęta domowe, hodowlane i laboratoryjne. W przypadku chorych na AZS szczególną uwagę poświęca się alergenom kotów i psów. Obecność substancji o właściwościach alergenów stwierdza się w sierści, naskórku, wydzielinach i wydalinach.

- **Alergeny pochodzenia bakteryjnego lub grzybiczego**

W związku z zaburzeniami immunologicznymi zachodzącymi w ustroju chorych na AZS, skóra pacjentów ulega łatwo zakażeniom bakteryjnym, wirusowym i grzybiczym. Szczególnie dużo uwagi poświęca się w literaturze roli *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans* w patogenezie AZS [5]. Ponadto powyższe drobnoustroje są dobrze znane jako źródło superantygenów.

Czynniki psychosomatyczne. Na podstawie wieloletnich obserwacji i badań stwierdzono, że znaczenie czynników psychicznych w patomechanizmie AZS jest bardzo duże. Zaobserwowano, że wszelkie sytuacje stresowe w znacznym stopniu wpływają na pogorszenie objawów chorobowych. Niezwykle ważny jest klimat emocjonalny, wyzna-

czony przez stabilność rodziny, stosunki pomiędzy rodzicami, rodzicem a dzieckiem, relacjami pomiędzy rodzeństwem, stosunkami w szkole, a później w pracy [1].

1.4. Fazy choroby

Zmiany w atopowym zapaleniu skóry mają charakter wypryskowy ze znaczną tendencją do lichenizacji (pogrubienie skóry w wyniku drapania i przewlekłego stanu zapalnego). W różnych okresach wiekowych u tego samego pacjenta zmiany skórne mają odmienną lokalizację, a nawet inny obraz kliniczny [2]. W związku z tym w przebiegu atopowego zapalenia skóry można wyróżnić 3 fazy:

A. **I okres**, „niemowlęcy” – do 2. roku życia. Klinicznie często przebieg ostry, zmiany wysiękowe, umiejscowienie z predylekcją do twarzy i głowy. Przewaga czynników pokarmowych. Ryzyko rozwoju astmy w tym okresie.

B. **II okres**, późnego dzieciństwa – do ok. 12. roku życia. W części przypadków samoistna remisja. Już w 3.–5. roku życia rozwój alergii na alergeny powietrzno pochodne. Rozwój alergicznego nieżyty nosa (ANN) i astmy.

C. **III okres**, młodzieńczy i wieku dorosłego. U nastolatków częściej zmiany ogniskowe zlokalizowane, z lichenizacją. U dorosłych zmiany raczej o charakterze grudkowo-wypryskowym.

1.5. Stopnie ciężkości choroby

Przebieg AZS pod względem ciężkości dzieli się na:

- łagodny
- średni
- ciężki

Obiektywna i precyzyjna ocena objawów podmiotowych, jak i przedmiotowych oraz rozległości stanu zapalnego skóry u chorych na AZS stanowi zwykle duży problem dla lekarzy klinicystów. Bywa również szczególnie trudnym zadaniem w przypadku wszelkich badań naukowych, gdzie do prawidłowego wnioskowania ocena wspomnianych parametrów musi być właściwa.

1.5.1. Wskaźniki oceny nasilenia i rozległości zmian skórnych

W ustaleniu ciężkości stosowane są różne wskaźniki oceny nasilenia i rozległości zmian skórnych, jak i nasilenia objawów subiektywnych: SCORAD, EASI i W-AZS [1].

- **SCORAD (Scoring Atopic Dermatitis)**

Wartość SCORAD zależy w dużym stopniu od nasilenia objawów w jednej lokalizacji oraz nasilenia świądu i bezsenności, jest więc przydatny przede wszystkim w przypadkach o ciężkim przebiegu, ocenianym w krótkich okresach, np. 1–2-tygodniowych. Metoda ta ocenia tzw. okolice reprezentatywne dla danego wykwitu skórno, które przy kolejnych badaniach mogą ulec zmianie. Brak jest oceny całej powierzchni skóry ciała pod względem nasilenia stanu zapalnego oraz zróżnicowania poszczególnych wykwitów,

z określeniem charakterystyki w zakresie stanu zapalnego skóry. Jest to najczęściej stosowany wskaźnik.

- EASI (*Eczema Area and Severity Index*)

Wskaźnik EASI jest rekomendowany do stosowania przez lekarzy praktyków i przydatny do oceny działania leków zewnętrznych i ogólnych.

- W-AZS (Wskaźnik zaproponowany przez prof. Wojciecha Silnego z UM w Poznaniu)

Wskaźnik W-AZS jest bardzo precyzyjny, ale dość złożony. Jest szczególnie przydatny w badaniach naukowych, przy porównaniu grup chorych lub indywidualnego przebiegu choroby w różnych odstępach czasowych, zarówno kilkutygodniowych, jak i 3–5-letnich.

1.6. Profilaktyka AZS

A. Pierwotna polega na:

- przedłużeniu karmienia piersią do 3.–6. miesięcy
- niepaleniu tytoniu w ciąży
- ograniczeniu ekspozycji na alergeny powietrzno-pochodne, głównie roztocza kurzu domowego, gdy stymulacja kliniczna zmian jest udowodniona
- stosowaniu mieszanek mlekozastępczych przy alergii na mleko (rola ich nie jest do końca zbadana)
- ograniczeniu kontaktu z alergenami u matki i dziecka (ten rodzaj profilaktyki nie jest potwierdzony)

B. Wtórna

- przy objawach konieczna staranna pielęgnacja skóry
- eliminacja alergenu, jeśli ustalono związek objawów z alergenem (np. naskórek i sierść kota)
- poradnictwo zawodowe
- unikanie czynników drażniących

C. Dodatkowa

- zapobieganie rozwojowi objawów klinicznych ze strony innych narządów (np. leki przeciwhistaminowe, immunoterapia swoista)
- poradnictwo psychologiczne
- uczestnictwo w programie szkoły atopii

2. GRUPY LEKÓW STOSOWANE W PIELĘGNACJI SKÓRY ATOPOWEJ I W LECZENIU AZS

2.1. Emolienty

Emolienty są to preparaty do stosowania zewnętrznego, o właściwościach nawilżających, natłuszczających i uelastyczniających skórę. Stosowanie emolientów uważane jest obecnie za integralny i niezbędny element leczenia i profilaktyki chorób skóry, w których istotną rolę odgrywają zaburzenia funkcji i struktury bariery naskórkowej [6]. W ostatnich dziesięcioleciach znacząco wzrosła wiedza dotycząca zjawisk molekularnych i biochemicznych zachodzących w warstwie rogowej oraz ich roli w utrzymaniu homeostazy naskórka [5]. Wzrosła również

świadomość lekarzy i pacjentów dotycząca konieczności stosowania emolientów przy występowaniu objawów suchości czy podrażnienia skóry. Odpowiedzią na potrzeby pacjentów jest ukierunkowany rozwój przemysłu biochemicznego, farmaceutycznego i kosmetycznego, czego efektem jest pojawienie się na rynku bardzo wielu różnorodnych preparatów o właściwościach emolientów. Współczesne emolienty to produkty nierzadko skomplikowane, wieloskładnikowe, charakteryzujące się różnymi mechanizmami działania, do których produkcji stosowane są nowoczesne technologie [6].

2.1.1. Składniki i mechanizm działania emolientów

Emolienty są mieszaninami składników hydrofobowych i hydrofilowych, tworzących zazwyczaj emulsję o dwóch możliwych typach: olej w wodzie (O/W) lub woda w oleju (W/O). Są to najczęstsze typy podłoży wymagające zastosowania emulgatorów. W niektórych emolientach stabilne połączenie składników uzyskuje się bez użycia chemicznych emulgatorów, a za pomocą specjalnych technologii umożliwiających ułożenie składników preparatu w stabilną strukturę różną od emulsji. Emolienty występują w różnych formułach kosmetycznych, np. płynu lub emulsji do kąpieli, kremu, lotionu czy maści, a dobór właściwej formy powinien zależeć głównie od potrzeb skóry wynikających ze stanu klinicznego, a więc od oceny lekarza oraz w pewnym stopniu od upodobań samego pacjenta. Głównym zadaniem emolientów jest odbudowa uszkodzonej bariery naskórkowej i przywrócenie jej funkcji [7].

Efekt ten jest osiągnięty przy udziale różnych mechanizmów. Po pierwsze składniki emolientów mają właściwości okluzyjne, co oznacza, że wytwarzają na powierzchni naskórka „płaszcz” (warstwę) zapobiegający ucieczce wody poprzez parowanie. W ten sposób zmniejsza się znacząco przeskórkowa utrata wody (tzw. TEWL - *Transepidermal Water Loss*). Woda zatrzymana w naskórku przenika do korneocytów, zwiększa ich turgor i objętość, przez co przestrzenie międzykomórkowe ulegają uszczelnieniu, a bariera naskórkowa zyskuje większą integralność. Właściwości okluzyjne mają takie substancje jak: wazelina, oleje mineralne, parafina, woski, sterole, fosfolipidy, alkohole wielowodorowe (glikol propylenowy), kwasy tłuszczowe (stearynowy, lanolinowy) czy alkohole tłuszczowe (lanolinowy, stearynowy, cetylowy). Wazelina jest substancją o największych właściwościach okluzyjnych, zmniejszającą TEWL nawet o 90%, podczas gdy inne substancje poprawiają ten wskaźnik o ok. 20-30% [8-10].

Innym mechanizmem działania emolientów jest przyciąganie cząsteczek wody z głębszych warstw naskórka, wiązanie jej i utrzymywanie w obrębie warstwy rogowej. Takie właściwości mają tzw. humektanty, które również często wchodzi w skład preparatów emolientowych. Do najbardziej skutecznych humektantów należy gliceryna (glicerol)

stosowana w preparatach zewnętrznych w stężeniu 2-10%. Inne składniki emolientów mające własności humektantów to: mocznik, mleczany, sorbitol, glikol propylenowy, hydroksykwasy (np. kwas mlekowy, glikolowy, cytrynowy). Wiele z tych substancji wchodzi w skład NMF (*Natural Moisturizing Factor*- naturalny czynnik nawilżający), naturalnego, złożonego humektantu występującego w skórze, który jest utworzony przez wiele niezwykle higroskopijnych substancji, głównie przez małowczątkowe peptydy, hydroksykwasy i mocznik. Własności nawilżające mocznika zależą od jego stężenia w preparacie. Rekomendowane stężenie mocznika w emolientach to 2-5%. W stężeniach powyżej 10% przeważa działanie keratolityczne mocznika. Humektanty, ściągając wodę do bardziej powierzchniowych warstw naskórka, mogą przyczynić się do zwiększenia jej utraty przez wzmożenie TEWL. Dlatego w preparacie emolientowym humektanty zawsze powinny występować razem ze składnikami o własnościach okluzyjnych [11-12].

2.1.2. Rola emolientów w odbudowie bariery naskórkowej

Zasadniczą rolę emolientów jest odbudowa bariery naskórkowej przez dostarczanie składników lipidowych czy białkowych, których brakuje w zmienionej chorobowo warstwie rogowej. Wiele z emolientów zawiera fizjologiczne lipidy naskórka, takie jak: cholesterol, skwalen, fosfolipidy, kwasy tłuszczowe, których obecność zapewnia nie tylko samą substytucję brakujących składników, ale też wpływa regulująco na różnicowanie keratynocytów. Nierzadko źródłem substancji białkowych i lipidowych, w tym nienasyconych kwasów tłuszczowych są wyciągi i oleje roślinne dodawane do emolientów. Jako przykłady takich substancji można wymienić oleje roślinne (słonecznikowy, z awokado, z orzechów), wyciągi z nasion (owies) czy woski roślinne. Przez działanie nawilżające i natłuszczające emolienty przyczyniają się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania bariery naskórkowej, przez co zmniejsza się penetracja czynników drażniących i alergizujących. W widoczny sposób dochodzi do poprawy wyglądu skóry, jej wygładzenia i zwiększenia elastyczności. Emolienty mają działanie przeciwzapalne, głównie w wyniku efektu pośredniego wynikającego z naprawy bariery naskórkowej [14]. Istnieją doniesienia o bezpośrednim wpływie niektórych składników preparatów nawilżających na obniżenie syntezy mediatorów prozapalnych, np.: interleukiny 1 czy prostaglandyn. Przez normalizację stopnia nawilżenia skóry emolienty działają przeciwświądowo. Efekt ten może być zwiększany przez działanie chłodzące, wynikające z odparowania wody z aplikowanego preparatu. Podkreśla się również antymitotyczne działanie emolientów przez normalizujący wpływ na proliferację i różnicowanie keratynocytów. Niektóre emolienty, obecne głównie

na rynku dermokosmetycznym, mają także właściwości przeciwstarzeniowe, w zależności od zawartych w nich dodatkowych składników, takich jak: ektoina, kolagen, retinol, hydroksykwasy, kwas hialuronowy, witaminy o działaniu antyoksydacyjnym (C, E) oraz filtry przeciwsłoneczne.

2.1.3. Zastosowanie emolientów w dermatologii

Nie można sobie wyobrazić współczesnej pielęgnacji skóry i leczenia dermatologicznego bez emolientów. Mają one szerokie zastosowanie w terapii i profilaktyce wielu schorzeń dermatologicznych, przebiegających z uszkodzeniem bariery naskórkowej. Niewydolność bariery naskórkowej może mieć charakter pierwotny lub wtórny do rozwijającego się stanu zapalnego. Nierzadko w trakcie choroby obydwie te zjawiska działają na siebie indukująco i wytwarza się błędne koło chorobowe, prowadzące, jak już wspomniano, do nasilenia objawów [14]. W schorzeniach z pierwotnym defektem bariery naskórkowej codzienne stosowanie emolientów jest postępowaniem przyczynowym [1].

Do takich chorób należą atopowe zapalenie skóry, rybia łuska i inne schorzenia z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rogowacenia, a także suchość skóry związana z procesem starzenia [18]. W naskórku osób chorujących na AZS stwierdza się wiele nieprawidłowości, m.in.: obniżenie ilości lipidów naskórkowych, w tym ceramidów, zaburzenie proporcji lipidów naskórkowych, zaburzenia aktywności enzymów naskórkowych czy obniżenie ilości NMF. Zjawiska te obserwowane są nie tylko w skórze objętej procesem chorobowym, ale także w skórze pozornie zdrowej. Regularne stosowanie emolientów w AZS, również w okresie bezobjawowym, redukuje suchość skóry oraz zmniejsza ryzyko zaostrzeń poprzez usprawnienie działania uszkodzonej bariery naskórkowej i ograniczenie absorpcji czynników alergizujących i drażniących [16].

W AZS o małym nasileniu emolienty stosowane w monoterapii mogą być wystarczającym postępowaniem, kontrolującym przebieg choroby. Istnieją także doniesienia udowadniające, że regularne stosowanie emolientów po odstawieniu miejscowego leczenia przeciwzapalnego przyczynia się do utrzymania uzyskanej remisji [15]. Obecnie jest dostępnych wiele preparatów, które są specjalnie przeznaczone do pielęgnacji skóry atopowej. Skład tych preparatów może być bardzo zróżnicowany. Niektóre z nich są ubogo składnikowe, zawierają proste związki, działające głównie okluzyjnie, jak parafina czy wazelina. Preparaty te cechują się zazwyczaj bardzo dobrą tolerancją i dużą skutecznością. Wiele emolientów przeznaczonych dla skóry atopowej zawiera substancje uzupełniające niedobory w naskórku, takie jak mocznik czy fizjologiczne lipidy naskórkowe. Dużo preparatów zawiera w swoim składzie oleje

lub wyciągi roślinne. Takie produkty cechują się większym ryzykiem nietolerancji lub nawet alergii kontaktowej [17]. Najważniejszym kryterium dobrego doboru emolientu u pacjenta z AZS jest jego skuteczność i dobra tolerancja. Preparat powinien być dobrany indywidualnie do potrzeb pacjenta, tak aby nie powodował podrażnień i był wystarczająco tłusty (w zależności od stopnia suchości skóry). Zdarza się, że pacjent musi wypróbować kilka preparatów zanim dobierze ten najskuteczniejszy i najlepiej tolerowany przez jego skórę.

Emolienty mają zastosowanie w rozlicznych zapalnych chorobach skóry. Jednym z podstawowych zastosowań jest wyprysk przewlekły, w szczególności w obrębie dłoni i stóp. W tym schorzeniu, niezależnie od etiologii, dochodzi do znaczących zaburzeń w obrębie bariery naskórkowej. Regularne stosowanie emolientów ma szczególne znaczenie w przypadku wyprysku z podrażnienia, w którym dochodzi do przewlekłego i systematycznego uszkodzenia bariery naskórkowej przez czynniki środowiskowe [30]. Emolienty z jednej strony pomagają przywrócić prawidłową funkcję naskórka, z drugiej zaś - działają profilaktycznie. Udowodniono, że stosowanie emolientów zapobiega i redukuje podrażnienie powodowane np.: przez detergenty.

W łuszczycy stosowanie emolientów znacznie poprawia komfort leczenia, pomaga w redukcji nadmiernego złuszczenia oraz przyczynia się do zmniejszenia świądu. Obecnie na rynku są dostępne emolienty specjalnie przeznaczone do pielęgnacji skóry łuszczycowej. Często zawierają w swoim składzie mocznik lub niewielkie stężenia kwasu salicylowego. Preparaty takie nie tylko uelastyczniają i natłuszczają skórę, ale także mają własności keratolityczne i antymitotyczne [18].

Emolienty mają istotną pozycję w leczeniu dermatoz z towarzyszącym świądem. Jest to szczególnie istotne, jeżeli widoczne są objawy suchości skóry, które mogą być niezależnym czynnikiem potęgującym świąd [19]. Dobrze, gdy stosowane preparaty zawierają mocznik. Duże znaczenie ma stosowanie emolientów w postaci kąpeli olejowych, szczególnie w świądzie uogólnionym. Niektóre emolienty mające zastosowanie w leczeniu świądu zawierają substancje chłodzące (mentol) lub znieczulające miejscowo (polidokanol).

Należy zawsze pamiętać o zalecaniu emolientów w trakcie terapii nasilającej suchość skóry lub powodującej podrażnienia. Emolienty są rekomendowane w trakcie leczenia wszelkimi formami światłolecznictwa, podczas doustnej i miejscowej terapii retinoidami, w trakcie radioterapii, kortykosteroidoterapii miejscowej czy przy podrażnieniach wynikających z miejscowego leczenia trądziku. W tej ostatniej sytuacji emolient powinien być specjalnie przeznaczony dla cery trądzikowej, cechować się lekką konsysten-

cją i brakiem własności komedogennych. Preparaty emolientowe, szczególnie o konsystencji maści, mają bardzo korzystne działanie na gojenie ran i wspomagają ich epitelializację.

2.1.4. Sposobystosowaniaemolientów

Emolienty mogą być stosowane w monoterapii, ale częściej są postępowaniem dodatkowym w trakcie specjalistycznego leczenia miejscowego lub ogólnego [20]. Bardzo istotne jest zrozumienie przez pacjenta prawidłowego sposobu stosowania emolientów. Preparaty te powinny być stosowane często i regularnie, co najmniej 2-3x w ciągu dnia, ponieważ efekt działania emolientów utrzymuje się maksymalnie przez 6 godz. Ostatnio zaczęły się pojawiać na rynku nowe preparaty, o przedłużonym czasie działania. Częstotliwość aplikacji powinno się dostosować do stanu klinicznego. W przypadkach bardzo nasilonej suchości może być konieczna wielokrotna aplikacja w ciągu dnia. Emolienty należy stosować obficie. Rekomenduje się zwykle znaczące ilości preparatu, ok. 150-200 g na tydzień u dzieci, nawet do 500 g u dorosłych w przeliczeniu na całą powierzchnię skóry. Bardzo istotna jest staranna edukacja pacjentów w zakresie ilości stosowanych emolientów. Znaczna część pacjentów stosuje zbyt małe ilości preparatów emolientowych, a edukacja powinna polegać nie tylko na rozmowie, ale szczegółowej demonstracji sposobu aplikowania terapii miejscowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na konieczność obfitego nakładania emolientów [22]. Preparaty nawilżające powinny być obowiązkowo nakładane po każdej kąpeli, najlepiej w ciągu 3-5 minut, kiedy skóra jest jeszcze wilgotna. Wtedy działanie okluzyjne jest najbardziej efektywne. Można je także stosować w postaci tzw. mokrych opatrunków (*Wet Wraps Therapy*), aplikując na zmienioną chorobowo skórę emolient, a następnie bandaże lecznicze lub specjalną odzież [21]. Kąpiele z dodatkiem emolientów powinny się odbywać w niezbyt gorącej wodzie (najlepiej około 37°C), nie powinny trwać długo (maksymalnie 10-15 minut) i powinny być przeprowadzane bezużycia detergentów. Wówczas osiągnany jest największy efekt odnowy bariery naskórkowej, bez zbytecznego uszkodzenia jej podczas kąpieli [1]. Emolienty są często stosowane jako uzupełnienie miejscowego leczenia przeciwzapalnego kortykosteroidami lub inhibitorami kalcyneuryny. Szczególnego znaczenia nabiera stosowanie emolientów w trakcie kortykosteroidoterapii miejscowej, ponieważ leki te uszkodzają barierę naskórkową i są obciążone, przy długotrwałej terapii, ryzykiem wystąpienia licznych działań niepożądanych. Są różne sposoby prowadzenia takiej terapii. W terapii ciągłej zarówno kortykosteroid jak i emolient stosowane są codziennie. Zaleca się stosowanie minimum godzinowego odstępu między preparatami. Kortykosteroid zazwyczaj stosowany jest raz

dziennie, natomiast preparat nawilżający częściej, minimum 2-3x dziennie. Korzyścią zastosowania emolientu jest ułatwienie transportu cząsteczek kortykosteroidu z przestrzeni międzykomórkowych do komórek, co zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych oraz zwiększa efekt przeciwwzapalny leczenia. Przeprowadzono liczne badania, które udowadniają, że stosowanie emolientów w trakcie leczenia miejscowego kortykosteroidami zwiększa skuteczność leczenia oraz znacząco przyczynia się do ograniczenia częstotliwości aplikacji kortykosteroidów, przy tej samej skuteczności leczenia [15; 23-27].

Innym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa miejscowej terapii kortykosteroidami jest terapia naprzemienna (przerywana). W tym typie leczenia kortykosteroid miejscowy nie jest stosowany codziennie. W dniu bez kortykosteroidów aplikowane są tylko emolienty. Istnieją różne schematy leczenia, w którym kortykosteroidy stosuje się z różną częstotliwością: co drugi dzień, co trzeci dzień albo tylko w sobotę i niedzielę (tzw. terapia weekendowa). Zaletą takiego postępowania jest nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa leczenia przy zachowaniu takiej samej skuteczności, ale także uniknięcie zjawiska tachyfilaksji. Terapia naprzemienna jest też dobrą metodą na stopniowe odstawienie kortykosteroidoterapii bez powtórnego nawrotu objawów (tzw. rebound effect) [27].

2.1.5. Objawy niepożądane emolientów

Działania niepożądane po stosowaniu emolientów są zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Najczęstszym objawem niepożądanym jest nietolerancja i podrażnienie powodujące wystąpienie rumienia, pieczenia, zmian wypryskowych lub zaostrzenia choroby podstawowej, np. AZS. Przyczyną podrażnienia skóry mogą być takie składniki jak: glikol propylenowy, emulgatory i detergenty, np. sodowy siarczan laurylu, dodatki zapachowe i koloryzujące, konserwanty, niektóre kwasy tłuszczowe. Skóra atopowa może reagować podrażnieniem znacznie częściej, a przyczyną nietolerancji może być nawet wazelina czy lanolina. Działanie drażniące wykazują także niektóre dodatki stosowane w produktach typowo kosmetycznych, jak witamina C, hydroksykwasy czy retinol. Kolejnym objawem niepożądanym jest wystąpienie alergii kontaktowej, na którą ze składników emolientu. Najczęstszymi alergenami kontaktowymi występującymi w produktach nawilżających są konserwanty (parabeny), substancje zapachowe, emulgatory, substancje pochodzenia roślinnego (np.: olej arachidowy, białka owsa) czy lanolina [31-32].

2.1.6. Podsumowanie emolientów

Emolienty są we współczesnej dermatologii równie istotnym elementem pielęgnacji jak i terapii, podobnie jak inne rodzaje leczenia specjalistycznego i powinny być reko-

mendowane powszechnie wśród pacjentów dermatologicznych. W wielu schorzeniach aplikacja tych preparatów jest postępowaniem przyczynowym i profilaktycznym, zapewniającym długie okresy remisji od objawów klinicznych. Bardzo istotne jest dokładne poinformowanie pacjenta o istocie prowadzonej terapii oraz udzielenie szczegółowych wskazówek dotyczących aplikacji preparatów nawilżających. Wówczas współpraca z pacjentem będzie bardziej efektywna i łatwiej będzie można osiągnąć dobre efekty leczenia, zadowolenie pacjenta i znamienne poprawę jego jakości życia [22].

2.2. Leczenie miejscowymi preparatami glikokortykosteroidowymi (GKS)

W przypadku szczególnej suchości skóry i konieczności odbudowy bariery naskórkowej, w pierwszej fazie leczenia powinno się stosować GKS raz dziennie i dodatkowo raz dziennie krem/maść obojętną oraz raz dziennie krem/maść z dodatkiem 5-10% mocznika. GKS działają bardzo silnie przeciwwzapalnie, stąd ich stosowanie powinno mieć miejsce w okresach zaostrzeń AZS.

Podział miejscowych preparatów glikokortykosteroidowych

wg tzw. klasyfikacji europejskiej

Grupa I:

słabe kortykosteroidy:

- hydrokortyzon 0,5% i 1,0%
- octan hydrokortyzonu 1,0%
- metyloprednizolon 0,25%
- deksametazon 0,1-0,2%
- acetonidfluocinolonu 0,0025%

Grupa II:

średnio silne kortykosteroidy

- piwalatflumetazonu 0,02%
- benzoesan betametazonu 0,025%
- dezoksymetazon 0,05%
- dipropionianbetametazonu 0,05%
- maślanhydrokortyzonu 0,1%
- acetonidtriamcinolonu 0,04%

Grupa III:

silne kortykosteroidy

- pirośluzanmometazonu 0,1%
- propionianflutikazonu 0,05%
- acetonidflucinolonu 0,025%
- acetonidtriamcinolonu 0,1%
- aceponianmetyloprednizolonu 0,1%
- benzoesan betametazonu 0,25%
- dipropionianbetametazonu 0,05%
- walerian betametazonu 0,1% i 0,05%

Grupa IV:

bardzo silne kortykosteroidy

- propionianklobetazonu 0,05%

- acetonidfluocinolonu 0,2%
- halcynonid 0,1%

2.3. Leki immunomodulujące stosowane miejscowo (IC)

Leki te: pimekrolimus i takrolimus, stanowią nową generację leków miejscowych o działaniu immunomodulującym, przede wszystkim przeciwpalnym. Ich mechanizm działania polega na łączeniu się z makrofiliną 12, a w konsekwencji hamowaniu kalcyneuryny. Oba leki zaliczane są więc do grupy preparatów określanych jako inhibitory kalcyneuryny. W konsekwencji w ich mechanizmie działania dochodzi do blokady transkrypcji cytokin, produkowanych zarówno przez limfocyty Th1 (IL-2, IFN-gamma), jak i Th2 (IL-4, IL-10).

Dodatkowo oba preparaty wpływają na komórki tuczne, powodując zahamowanie produkcji cytokin i uwalniania mediatorów prozapalnych. W odróżnieniu od pimekrolimusu, takrolimus upośledza funkcjonowanie komórek Langerhansa w skórze. Pimekrolimus wykazuje większą lipofilność niż takrolimus, dlatego przypisuje się mu większe powinowactwo do skóry i mniejszy stopień wchłaniania do krążenia. W leczeniu inhibitorami kalcyneuryny zaleca się ich stosowanie 2 razy dziennie. Przy pierwszych aplikacjach mogą wystąpić objawy podrażnienia (świąd, pieczenie, zaczerwienienie), wynikające z masowego wyrzutu neuropeptydów ze skórnych zakończeń nerwowych. Objawy te są jednak krótkotrwałe i przemijające. Już w ciągu pierwszych dni stosowania preparatów dochodzi do znacznej redukcji świądu, a następnie do redukcji zmian skórnych [28-29].

Pimekrolimus dostępny jest w postaci 1% kremu do leczenia zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. W Polsce zarejestrowany jest do stosowania od 2. roku życia. Preparat przeznaczony jest do leczenia zmian o klinicznie małym i średnim nasileniu, redukuje liczbę zaostrzeń atopowego zapalenia skóry oraz wpływa na zmniejszenie ich ciężkości.

Takrolimus występuje w postaci maści o dwóch stężeniach: 0,03% – przeznaczonej do leczenia dzieci oraz 0,1% – do kontrolowania zmian u osób dorosłych. Lek zalecany jest do stosowania w atopowym zapaleniu skóry o średnim i ciężkim obrazie klinicznym.

Dotychczas przeprowadzone badania kliniczne wskazują na wysoki profil bezpieczeństwa leczenia zarówno preparatem pimekrolimusu, jak i takrolimusu. Przede wszystkim nie obserwuje się działania atrofogennego oraz innych działań niepożądanych, typowych dla przewlekłej miejscowej korynkosteroidoterapii. Przy stosowaniu miejscowych inhibitorów kalcyneuryny może dochodzić do łatwiejszej zapadalności na choroby infekcyjne skóry, szczególnie zakażenie wirusem *Varicella zoster*; nie znajduje to jednak

pełnego potwierdzenia we wszystkich badaniach. Bezpieczeństwo oraz skuteczność terapii preparatami tej grupy powoduje, że powinny być one szczególnie zalecane do stosowania u dzieci oraz na obszary skóry, takie jak twarz i fałdy skóry, gdzie miejscowe leczenie preparatami GKS związane jest ze zwiększonym ryzykiem rozwoju ewentualnych działań niepożądanych [28-29]. Podejrzewa się jednak, iż preparaty te mogą prowadzić do rozwoju nowotworów skóry, teleangiektazji.

3. LECZENIE OGÓLNOUSTROJOWE

W zaostrzeniach AZS stosuje się glikokortykosterydy, które podaje się doustnie. Jednakże z powodu częstych działań niepożądanych leczenie prowadzi się najkrócej jak to jest możliwe. Leki te u dzieci powinny być stosowane z dużą rozważą. U pacjentów z ciężką, oporną na leczenie postacią choroby wdraża się leczenie immunosupresyjne. Jest ono jednak obarczone wieloma działaniami ubocznymi, szczególnie niekorzystny wpływ mają GKS doustne na nerki. Zaletą ich stosowania jest łagodniejszy przebieg kolejnych zaostrzeń choroby. We wtórnych ciężkich zakażeniach bakteryjnych pacjentom podaje się antybiotyki. Szczególnie częsty i niebezpieczny jest gronkowiec złocisty (*Staphylococcus aureus*). U chorych na AZS zakażenie skóry wirusem opryszczki (*Herpes simplex*) w postaci wyprysku jest ciężkim powikłaniem i może stanowić zagrożenie życia – wymaga ogólnoustrojowego leczenia przeciwwirusowego. Kolejną popularną grupą leków są antagoniści receptora H₁ (leki przeciwhistaminowe). Leki pierwszej generacji podawane są ze względu na dodatkowe działanie sedatywne i zmniejszenie uczucia świądu [19]. Natomiast wybór leków drugiej generacji podyktowany jest ich działaniem przeciwpalnym, które przyspiesza ustępowanie zmian skórnych. Dużą zaletą stosowania leków przeciwhistaminowych jest skracanie czasu miejscowego stosowania glikokortykosteroidów o średniej i dużej sile działania. Zmniejsza to ryzyko działań niepożądanych ze strony leków steroidowych. Uznana metodą leczenia atopowego zapalenia skóry jest światłoterapia, która jest standardowym leczeniem drugiego wyboru u dorosłych. Wykorzystuje ona immunosupresyjne działanie promieni słonecznych na układ immunologiczny. Nie wszędzie docenia się jej zalety, czasem istnieją kłopoty z dobraniem odpowiedniej długości fali promieniowania. Metoda PUVA stanowi połączenie doustnego podawania preparatów fotouczulających z naświetlaniami. Ma korzystne działanie, ale musi odbywać się pod nadzorem lekarza.

Najnowszą metodą leczenia chorych na AZS jest swoista immunoterapia. Uznawana jest za jedyną formę leczenia działającą przyczynowo. Immunoterapia może zmienić przebieg choroby, zapobiega rozwojowi uczulenia na nowe

alergeny i może zapobiec rozwojowi astmy u chorych na alergiczny nieżyt nosa. Ponadto ogranicza rozwój objawów AZS ze strony całego organizmu, a nie tylko zmian lokalnych. Immunoterapia prowadzona jest u chorych ze stwierdzoną IgE zależną alergią powietrzno pochodną. Terapię prowadzi się zwykle w formie wielokrotnie powtarzanych wstrzyknięć podskórnych. Immunoterapię stosuje się u pacjentów powyżej 5 r.ż., gdyż u mniejszych dzieci dotychczas brak dowodów potwierdzających bezpieczeństwo tej terapii. Doustne szczepionki alergenowe dają zmienne rezultaty. Immunoterapia jest nowoczesną metodą, która jest coraz częściej stosowana przez dermatologów i alergologów, ale jest skuteczna tylko u wybranej grupy pacjentów. Aby uzyskać długotrwałą skuteczność, należy stosować ją co najmniej przez 3 lata. Jej skuteczność jest różna wobec różnych alergenów [1].

References:

- Nowicki R. i wsp. ABC atopowego zapalenia skóry, AZS w pytaniach i odpowiedziach, Termedia Wydawnictwa Medyczne, 2015;
- Eichenfield LF et al. Guidelines of care for the management of AD, *J Am Acad Dermatol*, 2014; 70:338-51.
- Cork M.J., Danby S.G., Vasilopoulos Y. i wsp. Epidermal barrier dysfunction in atopic dermatitis. *J. Invest. Dermatol.*, 2009; 129, 1892-1908.
- Proksch E., Flster-Holst R., Bräutigam M. i wsp. Role of the epidermal barrier in atopic dermatitis. *J. Dtsch. Dermatol. Ges*, 2009; 7, 899-910.
- Elias P.M., Wood L.C., Feingold K.R. Epidermal pathogenesis of inflammatory dermatoses. *Am. J. Contact Dermat*, 1999; 10, 119-126.
- Nola I., Kostovic K., Kotrulja L., Lugović L. The use of emollients as sophisticated therapy in dermatology. *Acta Dermatovenol. Croat*, 2003; 11, 80-87.
- Lebwohl M., Herrmann L.G. Impaired skin barrier function in dermatologic disease and repair with moisturization. *Cutis*, 2005; 76, Suppl. 6, 7-12.
- Draelos Z.D. Therapeutic moisturizers. *Dermatol. Clin*, 2000; 18, 597-607.
- Aalto-Korte K. Improvement of skin barrier function during treatment of atopic dermatitis. *J. Am. Acad. Dermatol*, 1995; 33, 969-972.
- Flynn T.C., Petros J., Clark R.E., Viehman G.E. Dry skin and moisturizers. *Clin. Dermatol*, 2001; 19, 387-392.
- Loden M. Role of topical emollients and moisturizers in the treatment of dry skin barrier disorders. *Am. J. Clin. Dermatol*, 2003; 4, 771-788.
- Proksch E. The role of emollients in the management of disease with chronic dry skin. *Skin Pharmacol. Physiol*, 2008; 21, 75-80.
- Palmer C.N., Irvine A.D., Terron-Kwiatkowski A. i wsp. Common loss of function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis. *Nat. Genet*, 2006; 38, 441-446.
- Danby S.G., Cork M.J. A new understanding of atopic dermatitis: the role of epidermal barrier dysfunction and subclinical inflammation. *J. Clin. Dermatol*, 2010; 1, 33-46.
- Szczepanowska J., Reich A., Szepietowski J.C. Emollients improve treatment results with topical corticosteroids in childhood atopic dermatitis: a randomized comparative study. *Pediatr. Allergy Immunol*, 2008; 19, 614-618.
- Kampf G., Wigger-Alberti W., Schoder V., Wilhelm K.P. Emollients in a propanol-based hand rub can significantly decrease irritant contact dermatitis. *Contact Dermatit*, 2005; 53, 344-349.
- Loden M., Andersson A.C., Lindberg M. Improvement in skin barrier function in patients with atopic dermatitis after treatment with a moisturizing cream (Canoderm®). *Br. J. Dermatol*, 1999; 140, 264-267.
- Gelmetti C. Therapeutic moisturizers as adjuvant therapy for psoriasis patients. *Am. J. Clin. Dermatol*, 2009; 10 (Suppl 1), 7-12.
- Szepietowski J., Reich A. Zasady postępowania w świądzie. Świad. Patomechanizm, klinika, leczenie. red. J. Szepietowski, A. Reich. Termedia, Poznań, 2010;
- Lewis-Byers K., Theyer D. An evaluation of two incontinence skin care protocols in a long-term care setting. *Ostomy Wound Manage*, 2002; 48, 44-51.
- Oranje A.P., Devillers A.C., Kunz B. i wsp. Treatment of patients with atopic dermatitis using wet-wrap dressings with diluted steroids and/or emollients. An expert panel's opinion and review of the literature. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol*, 2006; 20, 1277-1286.
- Cork M.J., Britton J., Butler L. i wsp. Comparison of parent knowledge, therapy utilization and severity of atopic eczema before and after explanation and demonstration of topical therapies by a specialist dermatology nurse. *Br. J. Dermatol*, 2003; 149, 582-589.
- Hanifin J.M., Hebert A.A., Mays S.R. i wsp. Effects of a low-potency corticosteroid lotion plus a moisturizing regiment in the treatment of atopic dermatitis. *Curr. Ther. Res*, 1998; 59, 227-233.
- Grimalt R., Mengeaud V., Cambazard F. Study Investigators' Group. The steroid-sparing effect of an emollient therapy in infants with atopic dermatitis: a randomized controlled study. *Dermatology*, 2007; 214, 61-67.
- Muzaffar F., Hussain I., Rani Z. i wsp. Emollients as an adjunct therapy to topical corticosteroids in children with mild to moderate atopic dermatitis. *J. Pakistan Assoc. Derm*, 2002; 12, 64-68.
- Lucky A.W., Leach A.D., Laskarzewski P., Wenck H. Use of an emollient as a steroid-sparing agent in the treatment of mild to moderate atopic dermatitis in children. *Pediatr. Dermatol*, 1997; 14, 321-324.
- Berth-Jones J., Damstra R.J., Golsch S. i wsp. Twice weekly fluticasone propionate added to emollient maintenance treatment to reduce risk of relapse in atopic dermatitis: randomised, double blind, parallel group study. *Br. Med. J.*, 2003; 326, 1367-1369.
- Wollenberg A., Sidhu M.K., Odeyemi I. i wsp. Economic evaluation of secondary prophylactic treatment with tacrolimus 0.1% ointment in adults with moderate to severe atopic dermatitis. *Br. J. Dermatol*, 2008; 159, 1322-1330.
- Thaci D., Chambers C., Sidhu M. i wsp. Twice-weekly treatment with tacrolimus 0.03% ointment in children with atopic dermatitis: clinical efficacy and economic impact over 12 months. *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol*, 2010; 24, 1040-1046.
- Zhai H., Maibach H.I. Moisturizers in preventing irritant contact dermatitis: an overview. *Contact Dermatit*, 1998; 38, 241-244.
- Boussault P., Leaute-Labreze C., Saubusse E. i wsp. Oat sensitization in children with atopic dermatitis: prevalence, risks and associated factors. *Allergy*, 2007; 62, 1251-1256.
- Lack G., Fox D., Northstone K., Golding J. Avon Longitudinal Study of Parents and Children Study Team. Factors associated with the development of peanut allergy in childhood. *N. Engl. J. Med*, 2003; 348, 977-985

Corresponding Author:

Anita Bania

Address: Krańcowa 17/12,
02-493 Warszawa

Conflict of interest:

The authors have declared no conflict of interest.